

Е.С. ЗОТОВА

**Политическая экономия и актуальная экономическая
реальность сегодня
(обзор секции лаборатории философии хозяйства
на VII международном политэкономическом конгрессе)***

Аннотация. Представлен обзор выступлений на состоявшемся 9 июня 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в онлайн-формате секции лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Политическая экономия и актуальная экономическая реальность сегодня» на VII Международном политэкономическом конгрессе.

Ключевые слова: политическая экономия, философия хозяйства, актуальная экономическая реальность, софиасофия хозяйства, теория хозяйства, стоимость.

Abstract. An overview of the speeches at the section of the Laboratory of Philosophy of Economics of the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University «Political Economy and current economic reality today» held on June 9, 2023 at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University in the online format of the section of the Laboratory of Philosophy of Economics of the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University «Political Economy and current economic reality today» at the VII International Political Economy Congress is presented.

Keywords: political economy, philosophy of economy, actual economic reality, sophiasophy of economy, theory of economy, cost.

УДК 330
ББК 65.01

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. Политическая экономия и актуальная экономическая реальность сегодня (обзор секции лаборатории философии хозяйства на VII международном политэкономическом конгрессе) // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 235—245. DOI:

9 июня 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках VII международного политэкономического конгресса состоялось заседание (в смешанном формате) секции лаборатории философии хозяйства «Политическая экономия и актуальная экономическая реальность сегодня». Организаторы секции — лаборатория философии хозяйства и Научный совет «Центр общественных наук МГУ» — так сформулировали проблемы для обсуждения:

«Политическая экономия зарекомендовала себя как трипостасный гуманитарный феномен: во-первых, как наука, объективно-де отражающая реальность, которую она называет экономической (правда, какую же именно реальность она отражает пусть и весьма условно, и не полно, и не всегда достоверно, нередко и искажено?); во-вторых, как субъективно-оценочный, следственно и идеократический, то бишь позитивный, апологетический, критический, разностный, судия экономической реальности (правда, какой же?), уже этим оправдывая свой «политический» предикат и свое назначение быть не только наукой, но и идеологией; в-третьих, как прогностический дознаватель и проективный актор текущей экономической реальности (опять же какой?), чем еще более оправдывая свой «политический» предикат.

А вот и дискуссионная постановка: современная политическая экономия (какая же концептуально?) с учетом трипостасности — как науки, как идеологии и как творца реальности перед лицом и вызовом современной экономической реальности (какой же?), не избегая обращения к вопросу о практической роли и исторической ее — политэкономии — ответственности!».

С вступительным докладом выступил д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ). «Мое критическое отношение к политической экономии, на мой взгляд, слишком неопределенной, эклектичной и весьма оторванной от ею же вполне ясно не обозначенной предметной реальности, хорошо известно, о чем я давно уже говорю и пишу. Поэтому ограничусь несколькими положениями, имеющими более отношение к последовавшей исторически за политэкономией и в известной мере из нее вышедшей философии хозяйства.

Несмотря на многое ценное, выказанное, скажем так, в сфере знания, долгое время называвшемся политэкономическим, так и

осталось вполне нераскрытым, что же подразумевалось и подразумевается в этом знании “экономией”, а что имелось и имеется в виду под предикатом “политическая”. Иначе: что экономического по сути в экономике, а что политического в данном случае в политическом?

По моему мнению, ясных ответов на это как не было, так и нет.

Концептуальное неудовлетворение от политэкономии заставило меня выйти за ее пределы и поискать смысловой адекват реальности уже за ее пределами, для чего сначала обратился к философии как воззренческой методологии, а затем вышел вместо евроцентрического понятия и предмета отражения “экономика” на руссоцентрическое понятие и соответствующий ему предмет отражения «хозяйство», что в итоге увенчалось выходом на иное, чем политэкономия, знание-размышление — философию хозяйства, согласно которой хозяйство — жизнеотправление человека, экономика — обусловленное и опосредованное движением идеальной субстанции — стоимости (денег, оценок, товарообмена, капитала) хозяйство, ну а философия — идущее от реальности и отраженное и переваренное в сознании на сию реальность философическое, что не значит, что строго (академически) философское, воззрение.

Не скрою, что первая моя версия философии хозяйства носила явно научный (сциентический) характер, что и было отражено в моей книге “Опыт философии хозяйства”, начатой на рубеже 1970—1980-х гг. и увидевшей свет в 1990 г. Однако, что очень важно, по переизданию впервые с дореволюционного времени в том же 1990 г. работы С.Н. Булгакова “Философия хозяйства”, которой я даже не знал, моя познавательно-размыслительная чаша стала вслед Булгакову наполняться сначала, как когда-то говаривали, философическим идеализмом, а затем — после многих лет раздумий и обращений к русскому философскому наследию конца XIX—XX вв., начиная с В. Соловьева, включая и булгаковское, и метафизической софиологией, а завершилось это для меня сначала открытием мною софиасофии, что для меня означало не просто обращение к Софии Премудрости Божией как объекту философического внимания, а утверждение приоритета Софии Премудрости Божией — Соф́ии! — над человеческой мудростью — “со́фией”, а затем уже и выходом на софиасофию хозяйства, что в свою очередь означало не

отказ от общепринятого в научно-философическом обиходе имени-знака-символа «философия хозяйства», которое есть, служит и будет служить, а всего лишь утверждение с моей стороны для меня завершительной — новой — версии философии хозяйства.

Мы собрались, чтобы поговорить о политэкономии, против которой я вовсе не воюю, но по поводу которой я не мог не выразить своего критического отношения, как и не высказаться по поводу вышедшей из политэкономии поначалу ее воззренческой наследницы, а затем и вполне себе самостоятельного гуманитарного знания.

Пусть политэкономия будет, хотя хотелось бы все-таки уточнить, какая же она, о чем, с какой функцией и целью должна быть?

Обсудим!»

В докладе «Политическая экономия в национальных нарративах и критических вариантах» д.э.н., профессор **Н.А. Шапиро** (Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) отметила: «Следует признать, что современная политическая экономия не представляет собой «большой теории», а имеет все черты фрагментарности, представляющей собой фундаментальную характеристику любой современной социальной науки. Фрагментарность (гетерогенность) политической экономии выражается в существовании онтологических нарративов национальных школ и критических методологических переосмыслениях классической политэкономии (школы Д. Рикардо). В решении проблемы актуализации преподавания политической экономии в вузе важно: 1) видеть принципиальные отличия разных концепций политической экономии от мейнстрима и между собой, а также 2) найти релевантный способ отразить российские изменения в дисциплинарном контексте. В ответе на первый вопрос целесообразно показать социальные группы, во взаимодействии которых складываются производственные отношения (такими группами уже не могут быть акторы классической политэкономии: капиталисты, наемные рабочие и земельные собственники, так и рациональные экономические субъекты неоклассической ортодоксии). В поиске ответа на второй вопрос, целесообразно обратиться к варианту учебника П. Самуэльсона, в котором заключительный раздел всегда посвящен актуальной теме экономического развития. В рамках указанного подхода можно актуализировать изложе-

ние микро- и макроэкономики с учетом новых теоретических достижений и проблем современного общества. Политэкономические концепции могут найти свое место как в разделе макроэкономики, так и в специальном — заключительном — разделе курса (учебника)».

К.э.н., доцент **В.Е. Гаврилова** (экономический факультет МГУ) в докладе «Деньги как единство информации, идеологии и власти» отметила, что «политико-экономический анализ хозяйственной и социальной природы современных денег отличается фрагментарностью, меж тем сами деньги и их функции остаются ключевым элементом понимания закономерностей экономического развития.

Современные деньги — это не столько количество труда, необходимое для производства экономического блага, сколько информация о правах и обязательствах того или иного субъекта по поводу обмена природными ресурсами и результатами труда. При этом современные деньги — это сложноверифицируемая информация как для общества, так и для участников общественного производства, а самая короткая логическая цепочка «деньги — это время» остается актуальной, поскольку дороже тот товар, который проверен временем. Важно, что за прошедшее столетие мировая финансовая система превратила деньги из свободной информации об объеме, качестве и стоимости экономического блага в особый информационный товар. Другими словами, деньги прошли три стадии своего существования и, согласно закону отрицания-отрицания, из выделенного частного товара они превратились в общественное благо, а в современное время, утратив свою универсальность, снова явились миру как частный товар доминирующей финансовой системы на новой технологической основе».

В своем выступлении, посвященном обоснованию политэкономических императивов формирования поливалютного стандарта, д.э.н., профессор **А.В. Кузнецов** (Финансовая академия при Правительстве РФ) отметил, что замораживание странами Запада валютных резервных активов Российской Федерации привело к нарушению базового принципа действующей валютной системы — свободной конвертируемости валют. Сложившаяся геополитическая ситуация объективно требует формирования поливалютного стандарта, т. е. перехода роли мировых денег (как средства измерения и

обмена стоимостью между странами) от одного носителя (доллара США) к нескольким. Свидетельствами начала этого процесса являются заключение ряда соглашений: между Бразилией и Китаем о совершении двухсторонних сделок в национальных валютах, между Индией и Малайзией об обслуживании внешнеэкономической деятельности в индийских рупиях, между Россией и Ираном о создании «стабильной монеты», обеспеченной золотом, а также возникновение многочисленных альтернативных цифровых платежных систем, инициированных финтех-компаниями. Между тем, *реальная* дедолларизации мировой экономики не представляется осуществимой без создания *коллективной* международной ликвидности как альтернативы ликвидности, основанной на *национальных* валютах (независимо от того, идет ли речь о долларе США или китайском юане). Однако предпосылкой обращения коллективных средств обмена стоимости является соблюдение принципа пропорционального развития, что предполагает реальную научно-технологическую и производственную интеграции участвующих стран (а не фиктивную, как в Еврозоне). Подобный опыт был получен в период функционирования системы переводного рубля в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Дух народнохозяйственной кооперации стран СЭВ был близок к философии хозяйства, поскольку ставил во главу угла развитие человека (его умственных и нравственных качеств), а не расчеловеченных технологий (искусственного интеллекта). Актуализация опыта обращения коллективных средств обмена стоимостью, полученного Россией в советский период, могла бы способствовать очеловечиванию системы мирового хозяйства, заключил докладчик.

В своем выступлении «Содержательно-методологические аспекты политико-экономического анализа и современность» к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск) подчеркнул, что «имея в виду сложность и противоречивость современной экономической трансформации мирового хозяйства и, соответственно, экономик крупных стран, может показаться, что накопленный за четырехста лет потенциал экономической науки и современная экономическая реальность находятся в разных плоскостях и измерениях и в неразрешимых противоречиях друг с другом. И на явленной поверхности это выглядит действительно так. Но если посмотреть на данный гордиев узел методологически корректно, отправляясь от исто-

рико-логической эволюции экономической реальности исследованной последней через призму объекта, предмета и метода политической экономии, то подавляющая часть напластованных коллизий и непреодолимых нестыковок достаточно быстро рассыпается. Каковы же основные смысловые этапы в своей эволюции преодолел до сегодняшнего дня, двигаясь в будущее, наш тандем экономической реальности и экономической науки, читай политической экономии?

С точки зрения производительной силы это, конечно же, процесс разделения труда и его производительности, концентрация производства, взвешенная во взаимосвязи шести факторов производства: труд, земля, капитал, предпринимательство (управление), пространство и время, необходимый и прибавочный продукт.

С точки зрения экономических отношений — это конкуренция, монополия, капитал, государство, внутренний и мировой рынки, безальтернативность социума как самоорганизующегося начала в экономическом процессе, отвечающего за обратные связи и за объективизм процесса.

Ну и конечно же здесь критическую роль играет царь-метод (диалектический), вне которого сколько-нибудь серьезный анализ в любой — и особенно гуманитарной — науке невозможен в принципе.

Таким образом, все эти смысловые острова в своей динамической взаимосвязи и образуют живой архипелаг политической экономии, ценность которой как науки, особенно в период любой эпохальной трансформации, безальтернативна. Что, конечно, не умаляет актуальности ее корреспонденции с другими знаниевыми островами, особенно с философией хозяйства».

Д.э.н., профессор **В.М. Кульков** (экономический факультет МГУ) в своем докладе активно настаивал на том, что политическая экономия обладает большим потенциалом, который востребован и сегодня. Это, по его мнению, проявляется прежде всего в трех подходах, традиционно связанных с политэкономией: системном, социально-экономическом и воспроизводственном. Она может осваивать новые формы реализации этих подходов, распространять их на новые области, объяснять ими новые вызовы. Но для этого она должна перестроиться, проявлять большую активность, освободиться от догм, вызванных узким материализмом и экономическим

детерминизмом, обогащать свои исследования междисциплинарным анализом. Политэкономия способна укрепить и национально ориентированный подход, доводя его до разработки национальной экономической системы, что крайне важно для современной России.

В заключение докладчик обратил внимание на необходимость тесного сотрудничества политэкономии и философии хозяйства, которое благотворно повлияет на каждое из этих направлений, снизит степень монополизма в экономической теории, обогатит исследовательский потенциал.

Д.э.н., профессор **У.Ж. Алиев** (Университет «Туран-Астана», Казахстан) так обозначил тему своего выступления: «Трансформация политической экономии в теоретическую экономию». «Известно, что экономическая мысль человечества во всей писаной его истории получила множество различных неконцептуальных, предконцептуальных, концептуальных, теоретических, парадигмальных, организационно-дисциплинарных форм исследования и отражения социально-экономической реальности, способов использования их результатов в практической, в том числе и образовательной деятельности человека и общества. В этом ряду особо выделяются “экономика” и “хрематистика” древности, “социальная физика” Ибн-Хальдуна, западноевропейская “камералистика”, классическая “политическая экономия”, “экономикс” (каталлактика), вездесущая “экономическая теория” — теоретическая экономия, “философия хозяйства” Булгакова—Осипова. Кроме них в последнее время возникли множество «новых» экономик.

В настоящее время мировое экономическое знание и образование объективно переживают кризисы троякого рода: а) *онтологический* (объектно-содержательный) — кризис самого общественного и прежде всего социально-экономического бытия, с чем имеют дело социальные науки; б) *гносеологический* (субъектно-познавательный) — кризис, связанный с субъективными трудностями в адекватном познании, описании и объяснении происходящих турбулентных социально-экономических процессов в мировом и отечественном масштабах; в) *аксиологический* (ценностно-ориентированный) — кризис, связанный с выбором из трех основных парадигмальных мейнстримов современности западно-рыночного мейнстрима в качестве доминантной парадигмы в фор-

мировании ценностей, стандартов и моделей современной экономической цивилизации и общественного сознания, в том числе экономического знания и образования. Возникает вопрос: какая из перечисленных научно-образовательных дисциплин в большей степени может разрешить указанные кризисные явления?»

В качестве такой базовой общетеоретической дисциплины профессор Алиев выдвинул *теоретическую экономию* как синтез общей экономики, социальной экономии (правопреемницы достойной классической политической экономии) и экономикса (каталлактики). По своему содержанию теоретическая экономия глубже и масштабнее нынешней экономической теории, ближе к «Теории хозяйства» Ю.М. Осипова. А общемировоззренческой (софиософийной) основой всей системы экономических наук современности служит философия хозяйства Булгакова—Осипова. Все они в своих предметных границах (если они четко сформулированы), не противореча друг другу, занимают вполне определенное место в системе современного (и будущего) экономического образования и знания.

К.э.н., доцент **Г.В. Фадейчева** (Академия труда и социальных отношений) в выступлении «Политэкономические мотивы современной философии хозяйства» акцентировала внимание на взаимосвязи политической экономии и философии хозяйства, в том числе с точки зрения используемого ими категориального аппарата. Кроме того она высказала предложение о разграничении философии хозяйства в широком и узком смысле слова. В первом случае философия хозяйства рассматривается как предшествующее всем экономическим наукам социо-хозяйственное знание, источник становления и развития системы экономических наук. В узком смысле слова под философией хозяйства поминается научная школа, восходящая к трудам С.Н. Булгакова и представленная современной философией хозяйства научной школы Ю.М. Осипова.

В своем выступлении д.э.н., профессор **И.Р. Бугаян** (Южно-Российский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону) отметил, что согласно его концепции, политическая экономия как наука возникла в период доминирования фактора производства «труд», т. е. — человеческого происхождения, и его использование для исследования закономерностей общественного развития при другой доминанте — тоже человеческого происхож-

дения — капитале — было также успешно. В настоящее время она бессильна из-за того, что ныне доминирует уже метафизический фактор производства — предпринимательство, который неопределим физикой экономики; необходим хозяйственный подход: диалектическое единство двух противоположностей экономики и общественного сектора.

Говоря о качественных характеристиках структурных изменений в социально-экономическом развитии, доцент **Т.Д. Коломеец** (Университет «Синергия») заметила, что рассмотрение политэкономии и актуальной экономической реальности будет некорректным, если не учитывать единичный, общий и всеобщий уровни, на которые обращали внимание классики марксизма. В условиях развивающегося киберфизического уклада мы можем выделить квантовый уровень, социальный, общественный уровень и континуум, обеспечивающий единство мира существования человеческого общества.

Каждый из уровней имеет специфику проявления. Вместе с тем, конструкция их общественного (социального) строения может быть описана в рамках философии хозяйства как единство материального и виртуального миров, объединенных общей идеей и окружающего их идейно-ценностного поля. На выходе этого единства возникает действие как смысл и реальный результат.

Источник возникновения этого объединения — информация в форме энергии и сознание членов социума, вынужденного осознавать и создавать свое воспроизводство, накопление и аккумуляцию энергии для жизни. Пересечение отдельных составляющих порождает терминологию политэкономии. Человек проявляется как зазор между импульсом и реакцией. Предпринимательство возникает как результат разделения труда, его специфическая особенность — постоянное обеспечение соединения спроса и предложения в условиях обмена результатами деятельности.

Материальная компонента формируется вокруг ресурсов, относительно которых складываются отношения субъектов, возникает процесс и создается схема взаимоотношений. К ней относятся: природные ресурсы, информация, здоровье людей, интеллект населения, время. Материальная компонента посредством идеи, определяющей удовлетворение потребностей членов социума, требует раскрытия качеств участников этих отношений.

Виртуальная компонента включает: идею, воображение, волю, выбор, образы, мечты участников этих отношений. Общество с помощью ценностей, институтов государственной власти калибрует эту потенциальную деятельность и с помощью обратной связи позволяет реализовать или не допустить реализацию идеи. Идеино-ценностное поле объединяет обстоятельства, технологии, стандарты, законы, общественные организации, ценности, культуру, государство.

Осознание представителями социума структуры формирования отношений позволяет организовать управление реализацией производственных отношений по смыслам, раскрыть потенциал возможностей общества».

В своем докладе «Роль абстрактного труда в эволюции форм социалистического хозяйствования» д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** (РАНХиГС при Президенте РФ) заявил, что «абстрактный труд как усредненный труд, труд вообще, как трата человеческой энергии не гарантирует создание новой стоимости и увеличение богатства: в XX в. массовый характер стала приобретать деятельность людей, уничтожающая стоимость. В течение последнего столетия масса абстрактного труда увеличивалась, но это привело к глобальной экологической катастрофе, истощению природных ресурсов, вытеснению человека машинами. Таким образом, труд, лишенный четких морально-нравственных ориентиров, в долгосрочной перспективе приносит вред обществу. В этой связи особого внимания заслуживает развитие социалистической идеи, которая на начальном этапе способствовала ускоренному увеличению абстрактного труда, но после геополитического фиаско стала медленно эволюционировать в сторону христианского социализма, способного гармонично объединить народы и религии в процессе разумного и достаточного производства общественного продукта».

В докладе «Национальная экономическая безопасность: структурный подход» к.э.н., доцент экономического факультета МГУ **С.В. Кайманов** предложил рассматривать данную категорию как многоуровневую систему. «Ее глубинная основа — защищенность национальных экономических интересов, которые, в первую очередь, реализуются в стабильном состоянии экономики, наличии в ней механизмов защиты от угроз. На втором уровне они выражаются в устойчивом и достаточно высоком экономическом

росте, на третьем — в экономическом суверенитете страны. Наконец, они имеют свои особенности для каждого государства, что находит свое выражение в национальных приоритетах экономической безопасности. Таким образом, структура этой категории отвечает принципам статики, динамики, независимости и учета национальной специфики». Далее С.В. Кайманаков доложил результаты проведенной им оценки каждого уровня безопасности на примере России. Расчеты показали, что большинство индикаторов безопасности находятся в опасной зоне. В докладе были предложены конкретные меры для того, чтобы исправить такое положение.

«Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 г. и не исчезнувшая до сих пор (на начало марта 2023 г. в мире было отмечено 755 млн подтвержденных случаев COVID-19), — отметил в своем выступлении д.э.н., профессор **П.А. Покрытан** (факультет глобальных процессов МГУ), — стала наиболее крупным по своим масштабам явлением последних десятилетий и оказала глобальное влияние на все стороны общественной жизни, в том числе и на социально-экономические процессы. Оценка масштабов ее воздействия на социально-экономические процессы в социалистическом Китае возможна с позиций политической экономии труда, предоставляющей адекватный предмету исследования арсенал инструментов познания. Социально-экономические процессы в Китайской Народной Республике в условиях пандемии продемонстрировали противоположную рыночно ориентированным странам Европейского союза, РФ и США динамику. Это детерминировано условиями формирования данных форм производства. Исследование показало, что последствия пандемии имели разновекторное влияние на социально-экономические процессы в странах с различными формами общественного хозяйства. Если в рыночноориентированных странах пандемия в своем движении приводит к тем же последствиям, что и всеобщий закон капиталистического накопления, компенсируя ослабление его действия, то в нерыночноориентированной стране пандемия не оказала заметного влияния на социально-экономическое развитие, детерминированного пятилетними планами. Было выявлено, что: а) социально-экономические последствия пандемии в рыночноориентированных странах привели к суженному воспроизводству общественного продукта, а в Китайской Народной Республике

воспроизводство общественного продукта продолжало происходить по расширенному типу;

б) пандемия в рыночноориентированных странах привела к расширению масштабов нищеты на фоне роста безработицы, в КНР же безработица незначительно выросла (0,6%), но бедность была уничтожена полностью».

В заключительном слове **Ю.М. Осипов** сказал: «Разговор состоялся. Мне не показалось, что мы нашли достаточно определенное смысло-понятийное основание политэкономии, тем более, современной, надо полагать, и уже немало обновленной. Пока ясно одно: есть, безусловно, сфера гуманитарного знания, называемая политэкономической, в которой идет обобщающего (теоретического) характера речь о реальности, походя, без всяких обоснований и определений (не дефиниций, а понятий), именуемой экономической, то бишь речь идет о чем-то абстрактно предполагаемом, но все-таки, я настаиваю, так достаточно ясно понятийно и не выраженном. Пусть меня простят аденты политэкономии, но трудно удержаться от того, чтобы не сказать: речь идет по-прежнему более о каком-то *ничто*, чем о явно *нечто*, да и сама речь более грешит баснословным *ничтом*, чем отличается содержательным *нечтом*.

Однако кое-какой разговор у нас состоялся, пусть он послужит оценке факта бытия и практического значения как политэкономии, так и философии хозяйства, причем в любопытнейший исторический момент: неумолимого убывания с глаз долой из сферы науки и высшего образования все еще широко вроде бы признаваемой в по преимуществу уже уходящих образованных кругах политэкономии и упорного отбрасывания с глаз долой все еще широко не признаваемой ни в каких образованных кругах философии хозяйства. Вот так! Что ж, будем, как говорится, посмотреть, авось кое-что и увидим, аккурат на фоне споро трансгрессирующего в постсуществование иночеловечества!».